

VOYAGA YETMAGANLARNING HUQUQBUZARLIKLARDAN JABRLANISHINI OLDINI OLISH FAOLIYATIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Raxmatov Hojiakbar Jumaboy o'g'li

IIV Akademiyasi 1-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7716204>

Annotatsiya. Ushbu maqolada voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishi oqibatlarini nazariy va huquqiy tahlil qilingan bo'lib, muallif tomonidan takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch tushunchalar. voyaga yetmagan, viktimlik, huquqbuzarlik, profilaktika. Bugungi kunda ko'plab voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklardan jabrlanuvchiga aylanib qolmoqda. Shu bois huquqshunos U.T. Shodmonov ta'kidlaganidek, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasini nazariy ta'minlash, birinchi navbatda jamiyat ijtimoiy hayotining turli sohalarida mavjud bo'lgan kriminogen omillar qatori viktimogen omillarni o'rganishni taqozo etadi¹. Agarda e'tibor bersak yil sayin voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishi ularning o'zlari bilan bog'liq omillar sababli amalga oshirilmoqda. Viktimologiyaga oid adabiyotlarda jamiyatda har qanday shaxsning, shu jumladan voyaga yetmaganlarni huquqbuzarliklar sodir etishini taqozo etuvchi kriminogen xususiyatlarga ega bo'lgan voqea hodisa jarayonlar mavjudligi kabi huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimolini vujudga keltiruvchi, shu bilan birgalikda jabrlanishini taqozo etuvchi viktimogen xususiyatli subektiv ya'ni voyaga yetmaganlarning xulq-atvorida namoyon bo'ladigan va obyektiv viktimlikni shakllantiruvchi muhit bilan bog'liq omillar ham borligi ko'plab huquqshunos olimlar tomonidan ilmiy tahlil qilingan.

Voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni jabrlanuvchi bo'lib qolmasligini oldini olishda huquqshunos olim M.Sh. Najimov quyidagicha taklif beradi. Uning fikricha, ta'lim-tarbiya muassasalarida yoshlar huquqiy bilimni oshirish va ular orasida qonunlar targ'ibotini kuchaytirish lozim² deb bilsa dotsent A.Sh. Murodovning fikricha, oilada voyaga

¹ Shodmonov U.T. Voyaga yetmaganlarni huquqbuzarlikdan jabrlanishi omillarining ilmiy tahlili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 3. – С. 727-732.

² Нажимов М. Ш. Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва улар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари //КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА. – 2013. – С. 111.

yetmaganlarning shakllanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillar sabab bo'ladi deb o'z qarashlarini yoritadi³.

Yurtimizda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olish maqsadida ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun huquqbuzarliklarning ishontirish usulining ustuvorligi prinsipi asosida har hududdagi profilaktika inspektorlari hamda ispektor psixologlar yordamida turli-xil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bola huquqlari to'grisidagi konvensiyada voyaga yetmaganlar tushunchasiga ta'rif berib o'tilgan. Voyaga yetmagan deganimizda- amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan fuqarolarni misol tariqasida ko'rsatishimiz mumkin. Viktimologiya (lotincha "victima" qurbon, "logos" ta'limot)- jinoyat qurbonlarini, jabrlanuvchilarni o'rganuvchi ta'limot degan ma'no kelib chiqadi. Shunda "victima" so'zini biz jabrlanuvchi sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasini 2022 yilgi statistikaga ko'ra 30,8%ni Voyaga yetmaganlar, 49,2%ni yoshlar va 20%ni esa Yoshi keksalar tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'grisida"gi O'RQ 371-sonli⁴ qonunida Asosiy tushunchalarning biri sifatida huquqbuzarlikdan jabrlanuvchi tushunchasiga ta'rif berib o'tilgan, unga ko'ra jismoniy, ma'naviy yoki mulkiy zarar yetkazilganligi oqibatida huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxsga - huquqbuzarlikdan jabrlanuvchi deb e'tirof etishimiz mumkin. Shuningdek ushbu qonunning 6-moddasida huquqbuzarliklar profilaktikasining alohida turi sifatida huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi muhim o'rin tutadi.

Unga ko'ra Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasalarning muayyan shaxsning huquqbuzarliklardan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora tadbirlarini qo'llashga doir faoliyati huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi. Hozirda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanuvchiga aylanib qolishida ko'plab sabab va anu huquqbuzarliklarning vujudga keltiruvchi sharoitlar aniqlanmoqda. Misol uchun voyaga yetmaganlarning kuchsizligi, voyaga yetmagan qizlarning ochiq sochiq kiyinib yurishi huquqbuzarlikni bevosita keltirib chiqarmasada uning kelib chiqishiga sharoit yaratadi.

³ Муродов А.Ш. Оилада вояга етмаганларнинг шаклланишига салбий таъсир этувчи омиллар ва уларни бартараф этиш йўллари //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 187-191.

⁴ O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'grisida"gi O'RQ 371-sonli qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2387357?ONDATE=15.08.2014%2000>. (murojaat vaqti: 10.03.2023 y.).

Voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishidagi sababiga to'xtaladigan bo'lsak ota-onalarning voyaga yetmagan farzandlarini nazoratda ushlamasligi, ularning qarovsizligi oilaviy muhitning og'irligi ni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari voyaga yetmagan qizlarning tilla qimmatbaho buyum va taqinchoqlarni taqishi, voyaga yetmagan bolalarni esa turli xil ko'ngil ochar joylarga borishi va qimmatbaho aloqa vositalarini ishlatishi ham muhim omil sanaladi. O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-263-sonli⁵ qonunida ham voyaga yetmaganlar va ushbu sohaga oid ko'plab asosiy tushunchalar berib o'tilgan.

Hozirda yurtimizda juda ko'p Voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklardan jabrlanuvchiga aylanib qolmoqda, bu esa o'z o'rnida ko'p hollarda ularning kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmayapti. Agarda viloyatlar kesimida Voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishi statistikasini kuzatadigan bo'lsak, birgina Toshkent shahri qolgan viloyatlarning ichida Voyaga yetmaganlarning jabrlanishidagi kriminogen vaziyat bo'yicha yuqori ko'rsatkichni egallab turibdi. Misol uchun o'tgan oy ichida Toshkent Shahri Sergili tumanida istiqomat qiluvchi 12 yoshli Voyaga yetmagan qizning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanib vafot etishi buning yorqin dalilidir.

Hozirda Voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olish maqsadida II O'li XP xodimlari tomonidan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda hamda bu haqda tushuntirishlar olib borilmoqda. Bu borada Z.M. Oxunov va Sh.X. Qushboqovlar quyidagi taklifni bergan. Jumladan, voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olishning eng yaxshi yo'li bu ularni bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish uchun sport, ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarga jalb etishdir⁶.

Voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklardan jabrlanuvchiga aylanishidagi obyektiv va subyektiv omillarni, ularning sabab va kelib chiqishiga imkon yaratayotgan shart-sharoitlaridan kelib chiqib, xulosa qiladigan bo'lsak har bir hududdagi profilaktika inspektorlari, inspektor psixologlari, o'sha hududdagi yoshlar yetakchisi hamda har bir maktab o'quvchisining sinf rahbari

⁵ O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-263-sonli qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/acts/1685726>. (murojaat vaqti: 10.03.2023 y.).

⁶ Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

shuningdek har bir maktabning tarbiyaviy ishlar bo'yicha mas'ul xodimi ko'magi bilan huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha yangi amaliy o'quv fanini tashkil qilsak, shuningdek Voyaga yetmaganlarga ushbu amaliy o'quv fani orqali tushuntirish ishlari samarali olib borilsa menimcha ularning huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodmonov U. T. R. J. Voyaga yetmaganlarni huquqbuzarlikdan jabrlanishi omillarining ilmiy tahlili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 3. – С. 727-732.
2. Нажимов М. Ш. Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва улар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари //Каракалпакского государственного университета им. бердаха. – 2013. – С. 111.
3. Муродов А. Ш. Оилада вояга етмаганларнинг шаклланишига салбий таъсир этувчи омиллар ва уларни бартараф этиш йўллари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 187-191.
4. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ 371-sonli qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2387357?ONDATE=15.08.2014%2000>. (murojaat vaqti: 10.03.2023 y.).
5. O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-263-sonli qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/acts/1685726>. (murojaat vaqti: 10.03.2023 y.).
6. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

